

NUTQDAGI EKSPRESSIVLIKNING LEKSIK TASNIFI

*N. Ibadova*¹

Annotatsiya:

Ushbu maqolada nutqdagi ekspressivlikning leksik vositalar orqali ifodalanishi borasida fikr yuritiladi. Leksik ekspressivlik vositalari kuchli his-tuyg'ularni, hayratni yoki ta'kidlashni bildirish uchun ishlatiladigan qisqa, undov so'zlari yoki iboralarga taalluqlidir. Ular so'zlovchining affektiv holati va munosabatini bildirishda, shuningdek, suhbat oqimini boshqarishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Kuchli emotsional ma'noga ega so'zlardan tortib, majoziy til, baho o'zgartiruvchi, so'z birikmasi va prosodik xususiyatlargacha, til affektiv holatlar va ritorik strategiyalarni ifodalash uchun boy va xilma-xil vositalar to'plamini taqdim etadi.

Kalit so'zlar: til, so'z birikmasi, leksik vositalar, ekspressivlik, prosodik, emotsional, undov so'zlar

doi: <https://doi.org/10.2024/6qjvns47>

Kirish

Nutqdagi ekspressivlikning leksik vositalari haqida gapirganda, biz tilning so'zlovchilarga emotsional holatlar, munosabat va niyatlarni bildirish uchun taqdim etadigan vositalari va vositalarini nazarda tutamiz. Bu leksik vositalar jumlasiga biz aytgan so'zlarga jilo, emotsional rang, ritorik kuch qo'shuvchi so'z va iboralar kiradi. Ular bizga nutqimizni ijtimoiy va kommunikativ kontekstga mos ravishda o'zgartirishga, nafaqat faktik ma'lumotlarni, balki ma'ruzachining sub'ektiv holatini va yetkazilayotgan xabarga munosabatini ham etkazishga imkon beradi[8].

Ekspressivlikning asosiy leksik vositalaridan biri kuchli emotsional ma'noli so'zlardan foydalanishdir. Masalan, "ekstatik", "yurak ezilgan", "g'azablangan" yoki "vayrona" kabi so'zlardan foydalanish nafaqat insonning hissiy holati haqida ma'lumot beradi[7], balki bu holatning intensivligini ham bildiradi. Bunday so'zlar sezilarli hissiy og'irlikni o'z ichiga oladi va his-tuyg'ular va munosabatlarni juda aniqlik bilan ifodalash uchun ishlatiladi.

Ekspressivlikning yana bir muhim leksiko-semantik manbasi bu obrazli tildan, jumladan o'xshatish, metafora va boshqa turdagi analogiyalardan foydalanishdir. Majoziy til bir narsani boshqasiga qiyoslash orqali so'zlovchilarga yorqin tasvirlar va assotsiatsiyalarni uyg'otishga imkon beradi va shu bilan ularning nutqini rang-barang, jonli va jozibali qiladi. Masalan, "Yangilik menga bir tonna g'ishtdek urildi" deyishda yangilikning emotsional ta'sirini yorqin ifodalash uchun metafora qo'llaniladi[5].

Frazalar va idiomalar ham tilda ekspressivlikning boy manbasidir. Ushbu turg'un, ko'p so'zli iboralar ko'pincha o'z tarkibiy so'zlarining to'g'ridan-to'g'ri

¹ *Ibadova Nafisa Axmatilloevna, Samarqand davlat chet tillar instituti Ingliz tili va adabiyoti kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi*

ma'nosidan tashqariga chiqadigan madaniy yoki hissiy ma'nolarni o'z ichiga oladi, so'zlovchining xabariga chuqurlik va noziklik qo'shadi. Misol uchun, "oy ustida bo'lish" iborasi baxtning oddiy bayonotidan tashqarida bo'lgan quvonch yoki quvonch hissini bildiradi[4].

Ekspressivlikning leksik vositalariga so'zlovchining aytilayotgan gapga munosabatini bildiruvchi qo'shimcha va sifatdash kabi baholovchi va kuchaytiruvchi qo'llanish ham kiradi. "Mutlaqo", "butunlay", "ajablanarli" kabi so'zlar taklifning ma'nosini kuchaytirishga xizmat qiladi va so'zlovchining xabar mazmuniga hissiy munosabatini bildiradi[3].

Asosiy qism. leksik ekspressivlik vositalari kuchli his-tuyg'ularni, hayratni yoki ta'kidlashni bildirish uchun ishlatiladigan qisqa, undov so'zlari yoki iboralarga taalluqlidir. Ular so'zlovchining affektiv holati va munosabatini bildirishda, shuningdek, suhbat oqimini boshqarishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. "Voy", "oh", "aha", "uu" va "oh azizim"[2] kabi so'zlar so'zlovchining vaziyatga hissiy munosabatini etkazishga yordam beradi va ular tinglovchiga so'zlovchiga qanday ishora qilishini bildiradi ularning gaplari talqin qilinishini istaydi.

Alohida so'z va iboralardan tashqari, tilning sintaksisi va tuzilishi ifodalilik uchun qo'shimcha manbalarni taklif qiladi. Masalan, ritorik savollar, undovlar va boshqa noaniq gap turlaridan foydalanish xabarning emotsional ta'sirini kuchaytiradi, so'zlovchining ta'sirchan ishtiroki va ritorik niyatlarini bildiradi. Xuddi shunday, takrorlash, parallelizm va ritorik naqshning boshqa shakllaridan foydalanish ma'ruzachining nutqiga ritorik urg'u va hissiy intensivlikni qo'shishi mumkin.

Nihoyat, intonatsiya, urg'u va nutqning boshqa prozodik xususiyatlari ekspressivlikni etkazishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ovoz balandligi, ritm va boshqa segmentlardan tashqari xususiyatlarni modulyatsiya qilish orqali ma'ruzachilar turli xil hissiy holatlar va munosabatlarni etkazishlari mumkin, shuningdek, ularning nutqining kuchi va ta'sirini nozik tarzda o'zgartirishi mumkin. Masalan, ko'tarilgan intonatsiya ajablanib yoki ishonchsizlikni bildirishi mumkin, pasaygan intonatsiya esa yakuniylik yoki aniqlik haqida signal berishi mumkin.

Shu o'rinda, nutqdagi ekspressivlikning leksik vositalari so'zlovchilar his-tuyg'ulari, munosabati va ritorik niyatlarini ifodalash uchun foydalana oladigan keng ko'lamlı lingvistik resurslarni o'z ichiga oladi.

Kuchli emotsional ma'noga ega so'zlardan tortib, majoziy til, baho o'zgartiruvchi, so'z birikmasi va prosodik xususiyatlargacha, til affektiv holatlar va ritorik strategiyalarni ifodalash uchun boy va xilma-xil vositalar to'plamini taqdim etadi. Ushbu manbalarni o'zlashtirish ma'ruzachilarga nafaqat faktik ma'lumotlarni, balki ularning xabarga hissiy munosabatini va suhbatdoshlariga bo'lgan munosabatini bildirish imkonini beradi, bu esa kommunikativ almashinuvni boyitadi.

Turli tillarda har xil sabablarni ko'rsatishi mumkin bo'lgan juda ko'p otlar mavjud: agent, muallif, sabab, ferment, asos, motiv, vosita, kelib chiqish, nima uchun, bahona, prinsip, manba, mavzu va bunday otlarni yana davom ettirish mumkinki, ular barcha tillarda o'zgacha nom bilan ataladi. Ular ko'pincha idiomalar va birikmalarning bir qismi hisoblanadi. Ularning o'ziga xos semantik xususiyatlari tufayli va otlardan foydalanishning kontekstual mezonlarini hisobga olgan holda, mavjudligi yoki harakati u yoki bu ta'sirni keltirib chiqaradigan fakt yoki shaxsni har doim mos ravishda nomlash mumkinligi bilan ajralib turadi. Nutqdagi ekspressivlikning leksik vositalarini tahliliga kirishishdan avval, ekspressivlik so'zining qo'llanilish va kelib chiqishiga nazar

solishni maqsadga muvofiq deb bildik. Mazkur konsepsiya[10] (tilshunoslikda) — til birligining semantik stilistik belgilari majmuidan iboratdir; til birligining aloqa soʻzlashuv jarayonida soʻzlovchining nutq mazmuniga yoki nutq qaratilgan shaxsga nisbatan subyektiv (ijobiy yoki salbiy) munosabatining ifoda vositasi boʻla olishini taʼminlaydi. Ekspressivlik tilning barcha sathlari birliklari uchun xos boʻlgan tushuncha hisoblanadi[10].

Fonetik ekspressiv vositalar sifatida soʻz tarkibidagi undoshlardan birining qoʻshaloq holda yoki biror unlining choʻziq talaffuz etilishi, urgʻuning oʻrnini oʻzgartirish kabilarni koʻrsatish mumkin[10].

Morfologik vositalar sifatida keng miqyosdagi erkalash kichraytish qoʻshimchalari (subyektiv baho ifodalovchi qoʻshimchalar)ni koʻrsatish mumkin (oyioyijon, ukaukaginam va boshqalar)[10].

Leksik ekspressiv vositalarga oʻz haqiqiy maʼnosidan tashqari uslubiy (salbiy yoki ijobiy) boʻyoqqa ega boʻlgan soʻzlar, undov soʻzlar va kuchaytiruv yuklamalari kiradi (masalan, "qiltiriq" soʻzi ozgʻinlikni salbiy jihatdan ifodalaydi, baholaydi)[10].

Sintaktik sathda esa bu tushuncha, odatdagi soʻz tartibini oʻzgartirish, elliptik tuzilmalardan foydalanish, soʻz takrorlari orqali taʼminlanadi. Aloqa soʻzlashuv jarayonida lisoniy ekspressiv vositalar bilan parallel ravishda, nutq ekspressivligini kuchaytirishga koʻmak beruvchi koʻplab paralingvistik (nolisoniy) vositalar (tovushning balandligi va tembri, nutq surʼati, mimika, imoishora) ham qoʻllanadi. Ekspressivlik bevosita inson his tuygʻularini ifodalash bilan bogʻliq boʻlganligi uchun uni emosionallik (hissiyot, emosiyaning ifodalovchi soʻzlar va ulardan foydalanish)dan ajratib tasavvur etish qiyin. Hatto baʼzi tilshunoslarning asarlarida ekspressivlik va emotsionallik kategoriyalari bir xil hodisa deb talqin qilinadi[10].

Nutqdagi ekspressivlikning leksik vositalari boʻyicha tadqiqotlar, 1926-yilda "Til va hayot" toʻplamining ikkinchi nashrida chop etilgan "Lingvistik ekspressivlik mexanizmi"[1] maqolasiga ilgari surilgan nazariyalar orqali yanada rivojlanishning choʻqqisiga chiqdi. Mazkur maqolada muallif ifodalovchi sifatidosh korrelyativning bir nechta holatlarini aniqlashga harakat qilgan. Bizning eʼtiborimizni ushbu foydalanishda tebranish mavjudligi, bu tushunchani tavsiflovchi kontseptual beqarorlikning sabablaridan biri boʻlganligi diqqatimizni tortdi. Unda aytilishicha, noaniqlik - ifodani lingvistik tadqiq qilishda intellektual va hissiy toifalarini farqlash natijasida yuzaga keladigan muammoning taʼsiridir deya bayon etilgan. Shu oʻrinda muallif, ekspressiv atamaning ikkita maʼnosini sharhlab bilan birgalikda, Balli stilistikasi asosida yotgan printsiplarning baʼzi manbalariga tahliliga ham alohida yondashgan.

Ekspressiv vositalar har qanday muallifning ijodida katta rol oʻynaydi. Yaxshi sifatli detektiv yaratish uchun, yozuvchidan ijodining kuchli atmosferasi, yaʼni sirli qotilliklar va ham sirli va dovyurak qahramonlarni tasvirlash, ularni matnda ask ettirish uchun albatta ekspressivlikning leksik vositalarini mohirlik bilan qoʻllash sanʼatini talab etadi. Ekspressiv vositalar matnda gaplarning ifodaliligini oshirishga xizmat qiladi, dialoglarning xarakterlariga "hajm" va keskinlik beradi. Ekspressiv vositalardan foydalangan holda yozuvchi oʻz fikrlarini yanada toʻliq va chiroyli ifodalash, oʻquvchini ishning oxiri bilan tanishtirish imkoniyatiga egaligi bilan qiymatini yanada oshiradi. Biz yuqorida mazkur vositalarga biroz toʻhtalgan edik, yana qoʻshimcha maʼlumotlar bilan ishimizni yanada boyitamiz. Ekspressiv vositalar quyidagilarga boʻlinadi:

Leksik (arxaizmlar, varvarliklar, atamalar)

Stilistik (metafora, personifikatsiya, metonimiya, giperbola, parafraza)

Fonetik (nutqning tovush teksturasidan foydalanish)

Grafik (grafon)

Stilistik ekspressiv vositalar nutqni emotsional va ifodali qilish usulidir.

Sintaktik ekspressiv vositalar - bu sintaktik konstruktsiyalardan stilistik maqsadlarda foydalanish, har qanday so'z yoki gaplarni semantik ajratib ko'rsatish (tagini chizish), ularga kerakli rang va ma'no berish.

Leksik ekspressiv vositalar - so'zlarning (ko'pincha ularning majoziy ma'nosida) nutq shakllarida maxsus ishlatilishi.

Fonetik ekspressiv vositalar - ifodalilikni oshirish maqsadida nutqning tovush teksturasidan foydalanish.

Grafik - nutq normalaridan og'ishlarni ko'rsatish.

Leksik ekspressiv vositalar.

Arxaizmlar.

Arxaizmlar kundalik foydalanishdan chiqib ketgan va eskirgan, o'tgan davrni eslatuvchi so'z va iboralardir. Sovet davrida tuzilgan entsiklopediyada: "Arxaizm - bu eskirgan va oddiy nutqda qo'llanilmaydigan so'z yoki ibora. U ko'pincha adabiyotda nutqqa tantanavorlik berish va antik davrni tasvirlashda real rang yaratish uchun stilistik vosita sifatida qo'llaniladi.

Whilome - ilgari,

to throw - o'ylash - bu zamonaviy ingliz tilida o'xshash bo'lgan eskirgan so'zlar. Analogi bo'lmagan so'zlar ham bor, masalan: gorget, mace[9].

Hulosa. Hozirgi vaqtda barcha sohada bo'lgani kabi lingvistikada ham ko'plab izlanishlar amalga oshirilmoqda. Badiiy matnni lingvistik tahlil qilish mobaynida izlanuvchilar qator sohalarida mazmunli tadqiqotlarni ilm olamida amalga oshirmoqdaki, ularning ishlari bilan fahrlansa arziydi. Masalan: grammatika, semantika, kognitologiya, psixolingvistika, lingvomadaniyatshunoslik. Tadqiqotchilarning ishlaridagi asosiy ko'zlangan maqsad til faoliyatida lingvokulturalizmning o'rnini aniqlash bo'lsa, ikkinchi tomondan, lingvokulturalizma va unga aloqador atamalarni chuqur o'rganish va tahlil qilishdir. Matn toifalarini tushunish tilning turli janrlar va kontekstlarda qanday qo'llanilishini va lingvistik xususiyatlar turli matnlarda ma'no yaratishga qanday hissa qo'shishini tahlil qilish uchun muhimdir. Shuning uchun tadqiqotimizning birinchi bobi "Dunyo tilshunosligida matnning lisoniy tahlili hususida" deb nomlandi. Ushbu bobda quyidagi masalalar o'rganildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- [1]. Galperin I.R. *Tekst kak ob'ekt lingvisticheskogo issledovaniya*. M., 1981.
- [2]. Karimova R.A. *Semantiko strukturalnaya organizatsiya teksta (na materiale ustnix spontannix i pismennix tekstov)* : Avtoref. diss... d..ra fil. auk. - M.: 1992, s 27.
- [3]. Mamajonov A. *Tekst lingvistikasi*. - T.: 1989.
- [4]. Mamajonov A. *Abdupattoyev M. Matn sintaksisi*.- Farg'ona, 2002 .
- [5]. Vl. Propp, *Morphology of the Folktale*, Indiana University Research Center in Anthropology, Folklore and Linguistics, Publ. 10, Bloomington, 1958; reimprimé dans *International Journal of American Linguistics*, vol. 24, n°4, part 3; cité d'après Propp 1970 : 249.

International Conference

HUMANISTIC ROLE OF LANGUAGE AND LITERATURE IN THE CONTEMPORARY GLOBALIZATION

[6]. Yusupova SH.J. *Ona tili talimi samaradorligini oshirish va ilg'or pedagogic texnologiyalarni joriy etish. Ped. Fan. Nom-di diss.* - Toshkent: TPDI, 1998.

[7]. Abduraxmonova S. Sh. *Bo'lajak tarbiyachilarda pedagogik-madaniyatni rivojlantirishning antroposentrizm tamoyili "Таълим ва инновацион мадқиқотлар" № 6-2, 2022. маҳсури сон ISSN 2181-1717 (E)*

[8]. Ibadova Nafisa Axmatilloevna. *"Peculiarities of the depiction of national stereotypes in the story "A thousand splendid suns" by Khaled Hosseini"* In Volume 3, Issue 11 of *International Bulletin of Applied Sciences and Technology*, 28.11.2023, 417p.

[9]. Ibodulla Mirzayev. *Lingvistika i poetika*, M., 1979; *O'zbek tili stilistikasi*, T., 1983

[10]. <https://gigafox.ru/uz/pregnancy/primery-vyrazitelnyh-sredstv-izobrazitelno-vyrazitelnye/>

[11]. [https://uz.wikipedia.org/wiki/Ekspressivlik_\(tilshunoslik\)](https://uz.wikipedia.org/wiki/Ekspressivlik_(tilshunoslik))